

Notice sur la seigneurie de Longastre ou Longatte,
Ecoust-Saint-Mein, Pas-de-Calais. XII.e.s au XIV.e.s

Cyrille Caudron
Licencié ès art plastiques
2025

Sommaire

Cet article retrace l'histoire de la terre de Longastre du XI^e au XIV^e siècle. L'étude s'appuie sur de nombreuses chartes médiévales (notamment celles des abbayes d'Arrouaise, d'Anchin et de Saint-Vaast) pour documenter les successions seigneuriales, les donations religieuses et les activités féodales.

Summary

This article explores the history of the lordship of Longastre between the 11th and 14th centuries. By analyzing medieval charters from various abbeys (such as Arrouaise, Anchin, and Saint-Vaast), the text reconstructs the family's genealogical succession, religious endowments, and feudal duties.

Mots clés

Moyen-Âge central, Prosopographie, Féodalité artésienne, Seigneurie foncière, Réseaux de parenté, Artois, Motte castrale, Famille Caudron, Longastre, Saulty, Chartes médiévales, Abbaye d'Arrouaise, Aristocratie du moyen-Âge.

Keywords

High Middle Ages, Prosopography, Artois Nobility, Motte-and-bailey castle, Artois, Caudron family, Longastre, Saulty, Medieval charters, Arrouaise Abbey, Aristocracy

Table des matières

- 1. Introduction**
- 2. Prosopographie des seigneurs**
- 3. Etat des connaissances sur la motte castrale**

1

La seigneurie de Longastre, ou Longatte, aujourd'hui sur la commune d'Ecoust-Saint-Mein, proche de Bapaume, relevait du château de ce lieu. Son histoire connue commence à la jonction des années 1100 autour d'une famille seigneuriale primitive. Puis son histoire est liée au seigneur de Saulty, relevant du château d'Avesnes-le-Comte dès 1167. Il s'agit ici, de produire un relevé exhaustif de cette seigneurie dans la période couverte par les deux premières familles qui ont possédait le domaine.

En partant des chartes, chirographes et autres sources, cette notice se veut un historique de l'histoire de cette seigneurie, et en fait le portrait, tant sur les mouvances, que sur l'étendue politique du possesseur de de la terre de Longastre. L'histoire de la localité est liée à celle des seigneurs de Saulty dès 1166, et on suivra la généalogie de cette famille.

Ce document est issu de note de recherche non publiée.

2.

Asson de Longastre

On ne connaît Asson, seulement par la charte que donne son fils Gaucher. Il se retire à l'abbaye de Saint-Vaast.

Gaucher de Longastre

Une charte du début du XIIe.s nous permet de savoir que Gaucher est le père d'Asson. Les deux chevalier, confirme la donation de terre sur Longastre que leurs père avait consenti à l'abbaye de Saint-Vaast, lors devenu religieux¹. Cette charte a une particularité qui pourrait nous diriger vers un lien avec la famille d'Inchy. Asson, fils et Gaucher père sont annoncés comme Asson d'Inchy et Gaucher d'Inchy, leurs identification se fait par le domaine sur lequel il intervient, mais ce nom pourrait faire le lien avec cette seigneurie. D'autant plus que de nombreuses chartes de donation sont validées par les deux, ou le premier du consentement du second.

Asson de Longastre

1142-V. 1166

Asson est actif avant 1142, en autorisant Jean, maire de Villers à vendre une terre de 5 mencaudées à Servin, au côté de Simon d'Inchi, Simon d'Oisy etc.² On trouve ce Asson de Longastre dans une charte de Nicolas, évêque de Cambrai confirmant les biens de l'abbaye d'Arrouaise en 1157, un don d'Arnulf le vieux de Villers, avec l'accord d'Asson, un autre du don par le même de 6 mencaudées au terroir du Campo Vermoso à pleine redevance, et 5 mencaudées entre le Campo Vermoso et la route de Villers à demi redevance, échangées par Atson avec la terre de son frère Alufi, parmi les témoins on trouve Mainfrido de Longastre. Il autorise Wicardo de Buisniis à donner 10 mencaudées de terre, 4 mencaudées par Roberto Louet en deux portion près de la route de Cambrai, et 6 mencaudées d'Arnulf de Villers³. Il est témoin avant 1166 de la vente de Marie de Sauchy de 6 mencaudées pour 7 marcs à

¹ WAUTERS A.. Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique (Publications de la Commission royale d'Histoire, Series I in 4), 16 vol., Bruxelles, 1866-1971., 2, p.156

² Benoît-Michel Tock et Ludo Milis, Monumenta Arroasiensia, Turnhout, 2000, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 175), n° 469, p. 642.

³ Benoît-Michel Tock et Ludo Milis, Monumenta Arroasiensia, Turnhout, 2000 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 175), n° 79, p. 173-178

Walter, fils de Robert Louet⁴. On trouve une charte avant 1166 d'Asso de Longatte, qui fait état d'un échange six mencaudée près de Villers contre une terre sise à Lagnicourt avec l'abbaye d'Arrouaise. En 1166 il est témoin d'une vente de Raymond à Servin, pour 8 mencaudées⁵. Ce même Asso fait don pour l'âme de sa mère de 8 mencauds de froment à la Saint Remi et de 12 deniers, 2 chapons à Noël, cette donation est encore payé par ses successeurs dans le courant du XIIe.s, donation faite au cours de ce siècle⁶.

Bauduin Caudron II et Adelide de Longastre

Nous savons que Longastre est une terre appartenant à la famille Caudron dès 1166 avec Jean, seigneur de Longastre à propos d'une donation, or la fille d'Asso est mentionnée comme étant Adelide, seule témoin pour Asso. Il est alors clair qu'Adelide de Longastre, fille d'Atso s'est mariée à Bauduin, ainsi qu'il apparaît d'une donation de 1167 de Bauduin et Adelide, lui apportant la seigneurie de Longastre, ses dépendances et diverses terres autour de la châtelainie de Bapaume⁷. L'identification de *Lungahansta* en Longastre est confirmé par la lecture de la charte de confirmation des biens de l'abbaye d'Arrouaise par Simon d'Oisy, châtelain de Cambrai relevant de lui en 1166, *item VI mancoldatas iuxta Vilers quas Atso de Longasta dedit eis in concambium pro quadam terra iuxta Laignicurt, testibus Bernardo maiore, Hugone maiore, Adelide filia prefati Atsonis, quam etiam emerunt a Iohanne et Roberto et Alaide uxore eius, testibus Bernardo de Noerole, Rogero Machue*. Longastre ne fait ici aucun doute⁸.

⁴ Benoît-Michel Tock et Ludo Milis, Monumenta Arroasiensia, Turnhout, 2000, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 175), n° 470, p. 642.

⁵ Benoît-Michel Tock et Ludo Milis, Monumenta Arroasiensia, Turnhout, 2000, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 175), n° 465, p. 641.

⁶ Cartulaire de l'abbaye Saint-Vaast d'Arras, van Drival, Arras, Courtin, 1875, p. 277

⁷ Benoît-Michel Tock et Ludo Milis, Monumenta Arroasiensia, Turnhout, 2000, (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 175), n° 486, p. 646.

Item habemus quandam terram VI mancoldorum iuxta Vilers quam dominus Atso de Lungabansta in concambio dedit nobis pro quadam terra quam iuxta Lennicurth habemus, sub his testibus Berardo maiore, Hugone maiore, fratre Gerbodone, Adelide filia prefati Atsonis, fratre Alulfo. Hanc terram III marcis emimus a Iohanne et Roberto et Alaide uxore eius. Huic rei interfuerunt Bernardus de Nuerol et Rogerus Machue de Vals.

⁸ Benoît-Michel Tock et Ludo Milis, Monumenta Arroasiensia, Turnhout, 2000 (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis, 175), n° 115, p. 221-227

Jean Caudron

V.1166-

La première mention que l'on trouve de lui est un don en 1166 par Hugues de Villers tenu de Jean Caudron, qui la tenait d'Hugues d'Inchi. La pièce de terre a été achetée pour 60 marcs, et contient 50 mencaudées, elle est ensuite restituée par Hugues de Villers, à Jean Caudron, qui l'a restituée à Hugues d'Inchi et qui en font don ensemble à l'abbaye d'Arrouaise⁹. Ce don est confirmé par Simon d'Oisy, châtelain de Cambrai la même année et une autre donation faite par le même et autorisée par Jean Caudron et Hugo d'Inchi. Semble-t-il alors que Jean a déjà hérité de la terre de Longastre. En 1167 il est cité dans une charte de Godescalc de Beugnâtre. Godescalc faisant un don à l'abbaye d'Anchin de 24 mencaudées de terre en échange de 48 livres. Cette charte est particulièrement intéressante, Jean, ayant pris le nom de Longastre, comme il en est d'usage dans les familles aristocratiques de prendre le nom de son fief, -au moins le temps d'hériter des terres principales- est seigneur supérieur de la terre et autorise le don. Godescalc restitue les terres à Jean, qui ensemble dépose une motte de terre et une branche sur l'autel de l'église d'Anchin. Les deux chevaliers, Godescalc de Beugnâtre et Jean de Longastre, ont la volonté de faire confirmer par le comte de Flandres cette donation et se mettent en route avec deux moines d'Anchin, Gontier, le prévôt et Jean *cellerario*. Ils croisent le comte Thierry de Flandres entre la porte d'Arras et la maison du Temple, le seigneur de Flandres faisant route vers Bapaume. Celui-ci est enthousiaste, confirme la donation et les barons de sa suite en sont témoins¹⁰. Cette porte d'Arras est peut-être à Douai, qui a une pareille porte et qui va vers Arras, et qui croise du nord au sud la route de Lille à Bapaume.

Alice de Saulty

V.1195

Seul femme de la famille dont on trouve des traces aussi lointaines et agissant seule. Elle est par ailleurs la première date que l'on peut rattacher directement à une opération de donation par la famille de Saulty. Elle fait une donation d'un alleu sis à *Roricourt* aux

⁹ Benoît-Michel Tock et Ludo Milis, *Monumenta Arroasiensia*, Turnhout, 2000, (Corpus Christianorum, *Continuatio Mediaevalis*, 175), n° 489, p. 647.

¹⁰ GERZAGUET (Jean-Pierre), *Les chartes de l'abbaye d'Anchin (1079-1201)*, Turnhout, 2005 (Artem), n° 137, p. 234

Hospitaliers en octobre 1158 à Arras¹¹. Roricourt pourrait être Rullecourt, Saulty en étant le fief supérieur et la famille en ayant la possession.

Elle est citée comme fille d'Honestatie en 1195 lorsque cette dame fait dont en tant que femme de Pierre d'Aoste de la dime de Pys¹² et demandant l'admission de ses enfants; Jean; Bauduin et Alice et sa sœur Elisabeth, dans la confraternité de l'hôpital. Pys pourrait bien être une localité proche de Bapaume et à 20 kilomètres de Longastre.

Manessier I 1207-1245

Il est cité dans un acte de la même année, de 1207, comme seigneur de Longastre dans un acte sur le terrages de Noreuil, par B. doyen de Lagnicourt¹³. Manessier s'engage à rendre un droit de terrage qui se lève entre Noreuil et Bullecourt.

On continue de trouver une activité de Manessier, dans la région en 1209 il notifie et confirme la donation de Wicfridus de Clary, chevalier, de la dime de Beugnâtre, du consentement de sa femme Ada, de Warinharius, son frere et de Hadewidis, sa soeur. La donation a lieu à Bapaume, le donateur, transmet la dime de Beugnatre à Manassès qui le transmet à Raoul, évêque d'Arras, par le rituel de la motte et du rameau pour la remettre à l'abbaye d'Anchin. Cette charte confirme aussi - à la demande de Simon de Beugnatre - une donation du père de Simon, Godescalc, chevalier, d'une donation à Anchin, donation confirmée par son père Jean *Calderun*¹⁴. La terre de Noreuil, relevait idem du château de Longastre¹⁵, comme la, jouxtant tout à fait.

En 1212 le 3 avril, il confirme une vente en tant que seigneur de Longastre, entre Roger de Vaux et sa femme et Robert, fils de feu Bauduin Cosset au profit de l'église

¹¹ Titre de la commanderie de Haute-Avesnes antérieur à 1312 in Mémoires de l'Académie impériale des sciences, lettres et arts d'Arras, 1879, v.10, p.11

¹² Titre de la commanderie de Haute-Avesnes antérieur à 1312 in Mémoires de l'Académie impériale des sciences, lettres et arts d'Arras, 1879, v.10, p.31

¹³ 7 G 397, archives du Nord

¹⁴ Bruchet. Répertoire numérique. Série H. Tome I. Fonds bénédictins et cisterciens. 1 H à 35 H (Archives départementales du Nord), Lille, 1928., col.2, p.6

¹⁵ Harbaville, Mémorial historique du Pas-de-Calais, I, p.205

d'Arras¹⁶. Cette acte nous permet de connaître le nom et donc le nombre de ses hommes pour la seigneurie de Longastre, qui sont Roger de Vaux, Arnulphe de Viller, Allard de Bullecourt, Wicardo de Lagnicourt, chevaliers, Petro de Agni, Wiberto de Agni, Wiberto fils, et Petro neveu.

Son activité féodale transparaît dans un acte de 1228, où il autorise une vente de terre de trente mencaudées sur le terroir de Rullecourt qu'il tient en fief au profit de l'hôpital de Saint-Jacques d'Arras¹⁷. Une autre source ne donne pas Rullecourt mais Bullecourt¹⁸, dans les deux cas, le lieu est proche d'une seigneurie de Manessier, assavoir Saulty et Longastre. Il y a tout a croire que l'on parle de Bullecourt, donné que c'est le seigneur d'Inchy qui donne à ce même hôpital des pièces de terres une dizaines d'années plus tôt sur le terroir de Bullecourt.

On le retrouve en tant que seigneur de Saulty et de Longastre le 18 novembre 1233, Manessier confirme la vente de Simon de Sains et de Rossetat sa femme, de deux muidées de terres à Aillimont, territoire de Bourlon, à l'abbaye de Saint-Aubert¹⁹ Il y a appendu un sceau vert rond de 54 millimètres de type équestre, dont l'écu est marqué de trois jumelles et qui porte comme légende : Sigillum Manasseri Cauderon

On le retrouve dans la région de Longastre en août 1240 pour une donation de terre à Inchy en Artois à Pierre, fils de Mahieu Haustarius, le vieux, bourgeois d'Arras et de Honestache sa femme, un muid de terre. Chose qu'il concède en fief à 7 s. ½ de relief²⁰. Plus tard, en juin 1241, il est cité dans une charte de donation d'une terre tenu de lui en tant que seigneur de Sauchy-Lestree, la donation de Jean le Besue et de Marie, sa femme, est remis entre les mains d'Herbertus, doyen à Beumetz les Cambrai et est formé de quelque bien à Sauchy-Lestree²¹.

¹⁶ Cartulaire du Chapitre d'Arras, de Loigne, 1897, p.79

¹⁷ Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guines et pays circonvoisins v.3, "Roger li de Rullecourt, homme de Manassès Cauderon, Srt de Sains, vend au même hopital (Saint-Jacques d'Arras) 30 mencaudées de terre à Rullecourt, avec Marie Riquière sa femme,1228"

¹⁸ Mémoires de l'Académie d'Arras, v.23, 1846, p.282

¹⁹ Le Glay. Mémoire sur les archives de l'abbaye de Saint-Aubert à Cambrai, dans: Bulletin de la Commission historique du Nord, 7 (1863), p.1-86., p.62

²⁰ Inventaire analytique et chronologique des archives de la chambre des comptes, a Lille, v.1, Durand, 1865, p.289

²¹ Bruchet, Répertoire numérique. Série H. Tome I. Fonds bénédictins et cisterciens. 1 H à 35 H (Archives départementales du Nord), Lille, 1928., col.2, p.25

L'année 1242 il autorise son homme, le chevalier Anselme de Frummercourt la vente à Mathieu Hanstier²², bourgeois d'Arras de 5 mencaudées de terre, 21 chapons et 22 deniers de revenus à Inchy²³. Il donne à la même personne des terres à Inchy en janvier 1243²⁴. Dans cette autre donation il se qualifie de *Ego Manasserus Caudron miles dominus de Sauchy*. En 1244, en juin, il notifie que son vassal Robert de Sains et sa femme Mainsens, lui ont cédé leurs droit sur la dime et les terres qu'ils détenaient sur les biens de l'église d'Auvencheul-au-Bac dans sa seigneurie de Baralle. Les terres sont donné par Manessier à l'église en contrepartie d'une rente de deux chapons²⁵.

En août 1244 il ratifie une vente de terre à Sains en tant que "Miles Dominus de Sauti"²⁶, par son vassal Alard de Brie, chevalier, de 14 mencaudées de terres, à Mathieu Hanstier, bourgeois d'Arras. Il y appose son sceau, conservé et dont la description est en tout point la même que celui de 1233²⁷. Il donne au même de l'année 1240, 7 mencaudées de terres à Inchy en 1244, en se qualifiant de Manessier le Vieux²⁸. En janvier 1245 il confirme la vente faite par Berhould de Buissy, son homme-lige de 5, au même Mahieux Hastier, dit le Vieux, du consentement de Jean de Buissy, chevalier, et de la femme de Berthould, Fraeburgis, de 5 meanceaudées de terres à Inchy²⁹, au lieu dit li Markiés.

Manessier II

1247-1269

En mars 1247, Marie de Sauchy, femme de Roger de Sombrin, chevalier, fait un don à l'abbaye d'Anchin, consistant en une dime à Sauchy-Lestrée et diverses redevances, tenus en fief de Manessier³⁰. Marie de Sauchy et Roger de Sombrin, son mari, fonde une chapellenie à

²² Mathieu Hanstarius, déjà cité en 1243 ?

²³ Inventaire-sommaire des archives départementales du Pas de Calais, 1902, p.98

²⁴ Archives de Lille, Inventaire des chartes d'Artois, Tome 2, p.22. Premier Cartulaire d'Artois, pièce 133

J'avais pensé à une erreur de l'inventaire, Sauchy à la place de Saulty, mais la lecture de la charte dans ce cartulaire le confirme sans aucun doute.

²⁵ Archives départementales du Nord, 1 h 186, analyse de Anaë Rentz-Teixeira, Sigilla, sceau perdu.

²⁶ Histoire du fief de Saternault, Baron Cavois de Saternault, Arras, 1906, p.32.

²⁷ Inventaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie, Germain Demay, 1877, p.29

²⁸ Littérature et société arrageoises au XIIIe siècle, les chansons et dits artésiens, Roger Berger, 1981, p.302

²⁹ id.

³⁰ Bruchet. Répertoire numérique. Série H. Tome I. Fonds bénédictins et cisterciens. 1 H à 35 H (Archives départementales du Nord), Lille, 1928., col.2, p.7

Sauchy-Lestrée dont les terres sont tenu de noble homme Manessier Cauderon³¹. L'évêque de Cambrai confirme cette fondation et indique que cette chapellenie sera desservies par les moines de l'abbaye d'Anchin³².

On rapelle dans un acte de Robert de Wailly, official d'Arras, en date du 2 janvier que Mahieut Hanatier et Tasse sa femme on fondé une chapelle et ont donné pour sa fondation 25 mencaudées de terres et 1 quartier de terre à Inchi, et 20 chapons et 23 deniers à prendre sur le même lieu, en outre de 14 mencaudées de terre à Sains et 6 mencaudées à Riencourt. Ce même acte est confirmé par la comtesse Mahaut puis on trouve une attestation par G. de Sonegiis, official de Cambrai, le 28 octobre 1254 rappelle la fondation d'une chapelle par la donation de terre à Inchy et Sains, Manessier Cauderons est cité comme suzerain de ces terres et ayant promis protection de cette chapelle au cas où l'héritier du comté d'Artois ferait défaut de consentement à cette donation³³.

En novembre, de 1269, il vend à Longastre, *63 mencaudées, une batelée, quatres lances et demie et six pied de terre de labour faisant partie de son fief qu'il tenait du comte d'Artois*³⁴ à Ermenfroy Crespin³⁵. La charte est en picard et il se qualifie par les termes *Jou Manessier Cauderons de Sauti, chrs père* Le vidime de l'acte est donné en décembre de la même années par Robert d'Artois³⁶ à charge de payer 4s. de cens annuel.³⁷

On saisit que les seigneurs de Saulty en ce temps là n'avait pas que des possessions autour de leurs seigneurie primitives mais aussi dans dans la région de Longastre, ainsi qu'en atteste une charte mentionnant des terres tenus de lui à Villers et Eterpigny en avril 1271³⁸, *tenu de Manessier Caudron, chevalier : six mencaudé au champ Bernard entre la dite Croix et Braietiel, deux mencaudées et demie, qui furent du fief de Jean Panelot, tenu dudit Manessier.*

³¹ Bruchet, Répertoire numérique. Série H. Tome I. Fonds bénédictins et cisterciens. 1 H à 35 H (Archives départementales du Nord), Lille, 1928., col.2, p.7

³² Bruchet, Répertoire numérique. Série H. Tome I. Fonds bénédictins et cisterciens. 1 H à 35 H (Archives départementales du Nord), Lille, 1928., col.2, p.28

³³ Inventaire-sommaire des archives d. du Pas de Calais, 1902, p.99

³⁴ Les Financiers d'Arras , Contribution à l'étude des origines du capitalisme moderne sem-link G. Bigwood Revue belge de Philologie et d'Histoire Année 1924 3-3 p.486

³⁵ Archives du Nord, B 1593. 1er cartulaire d'Artois n.252. God, 1606 et 1613

³⁶ Les Comtes d'Artois et leurs archives. Histoire, mémoire et pouvoir au Moyen Âge, Alain Provost, 2019, p.41

³⁷ Inventaire analytique et chronologique des archives de la chambre des comptes a Lille, V. 2, Durand, 1865, p.289

³⁸ Godefroy, Inventaire des Chartes d'Artois, I, p. 381

Manessier III

1295-1316

En septembre 1295, Bardes Duries, clerc, achète un terrage à Vaux, de 14 mencaud de blé par an, la terre est tenu en arrière fief de Manessier Caudron qui le tient lui même du comte d'Artois³⁹. Notons qu'à Vaux le chapitre d'Arras tient 80 mencaudées de terre (ce qui fait environ 35 hectares) en fief du seigneur de Longastre, en 4 pièces et font partie des revenus du chapitre d'Arras au XIIIe.s.⁴⁰. La fin de ce siècle est marquée par l'établissement d'un rôle de francs-fiefs pour taxer les non-nobles sur leurs fiefs. On trouve alors que Manessier a vendu il y a peu à Wautiers de Wancourt un fief lige, passer à un fief non lige à 7 sols et demi de reliefs. On apprend aussi qu'il a vendu 7 mencaudées de terres à Villers-au-Flos⁴¹.

On le retrouve dans une position importante, de fait, il est chargé par la comtesse, en 1307, après la Saint-Jean, de mener une informations judiciaire au coté du seigneur de Loves et de *Maistre Jehan d'Oisy* sur les exactions du bailli de Bapaume *Jakes de Hachiecourt*, a cause de la plainte que la châtelaine de Bapaume en a fait⁴². Il y append son sceau d'environ 20 millimètres, l'écu à trois jumelles, à la bande. Manessier ou son père avait donc ajouté un élément souvent utilisé par les cadets pour se distinguer de leurs frères. La légende est "S. MAN..... DR....", qui donnait sans doute "S.MANAS.CAUDR". C'est-à-dire "Sigillum Manasseri Caudron", qui était la phrase pour "sceau de Manessier Caudron".

En 1312 et 1313 on apprend dans un compte de l'Hôpital Saint Jean en l'Estrée d'Arras que ledit hôpital devait en rente au seigneur de Longastre 5 sols⁴³. Cette rente était très probablement dû à cause d'une terre tenue en fief de la mouvance de Longastre.

C'est en 1316 que l'on retrouve la plus intéressante des mentions à son sujet. Il est cité parmi les membres confédérés de Robert d'Artois contre la comtesse Mahaut d'Artois. Il est

³⁹ Godefroy, Inventaire des chartes d'Artois, II

⁴⁰ Histoire du chapitre d'Arras, P. Fanién, 1868, p. 195

⁴¹ L'Artois à la fin du XIIIe.s, Monique Flament

⁴² Archives du P.d.c A. 930, pièce 3

⁴³ Cartulaire de l'hôpital Saint-Jean-en-l'Estrée d'Arras, 1888, p. 70

annoncé comme *Dominus Manasserus Chauderon*⁴⁴. On peut relier cette confrontation depuis un ensemble de seigneurie appartenant à Manessier, sans lien seulement à Longastre.

Jean II

V. 1317

En décembre 1317, il fait un accord concernant des terres, rentes seigneuriales et terrages à Longastre et “pays à l’environ” en tant que seigneur dudit lieu avec Jehan Louchart⁴⁵. Ce Jehan Louchart est sûrement le père de Catherine Louchart, femme de Jehan Cauderon, les lettres patentes d’anoblissement de Jacques Caudron en octobre 1708 cite pour père de Catherine Loucharde un Jean, ecuyer⁴⁶.

Bauduin IV

V. 1349

Le 1 décembre 1349 une vente par Jacquemart de l’Abbaye à l’hôpital de Saint Jean d’Arras, au terroir d’Hendecourt dans la voie Vaulx; nous apprend une multitude d’informations. Longastre était le siège d’une seigneurie dont les dépendances s’étendent loin et possède dans tous les environs des terres. La vente qui porte sur 7 boistellée tenues en censive nous apprennent que cette terre n’était soumise à aucune rente, seulement un relief de 12 deniers la mencaudé, dans le cas de décès. Le seigneur de Longastre conjure ses hommes cottiers de la seigneurie d’accréditer cette vente et furent présents comme homme du seigneur nombre de nom et de qualité utiles à la connaissance de cette place. Jehans le Borgnes, ministre de la maison des Trinitaires d’Arras *qui prestre pieche audit seigneur*, homme sarciers, Pierres de Wicquetes, Jehans Goddefroys et Colart de Waencourt. Le maître des lieux Galoys de Sains, qui en son nom à cause de son statut de bailli, reconnaît la vente est le *bauls* (sic bailli) *et garde de le terre de Longastre*⁴⁷.

⁴⁴ Mémoires et dissertations sur les antiquaires nationales et étrangères, v.28, 1865, p.221.

⁴⁵ Histoire du fief de Saternault, Baron Cavois de Saternault, Arras, 1906, p.12 qui cite Godefroy, Inv. des Chartes d’Artois, I, p. 266.

⁴⁶ Archives départementales du Pas de Calais, 13e registre aux commissions p.812

⁴⁷ Cartulaire de l’hôpital Saint-Jean-en-l’Estrée d’Arras, 1888, p. 70

Catherine Caudron, dite de Saulty

V.1375

Femme d'Hugues d'Habarcq, fils d'Hugues, frère de Antoine, chevalier, seigneur d'Habarcq⁴⁸. On ne trouve qu'une mention d'elle, en 1372⁴⁹, en tant que dame en partie de Longastre. Elle décède avant 1375, son fils, Pierre de Habart, étant introduit au bailli et receveur de Bapaume par les gens du conseil de la comtesse, pour un fief à Longastre, ses frères sont témoins de l'acte⁵⁰.

3

La motte féodale

Il y a peu de temps qu'une fouille a été menée sur le terroir de Longastre et sur sa motte féodale, elle nous apprend la disposition des bâtiments et l'étendue de celle-ci. Construite probablement vers le XIe.s -peut-être par la famille d'Asso de Longastre- puis de nouveau occupée au XIVe.s du temps de Bauduin IV et de son père Jean II. Haute de 5 mètres et entourée d'un large fossé large d'une dizaine de mètres, la butte en forme d'ovale dont la longueur est orientée sur un axe nord, est coiffée d'un bâtiment large de 15 mètres environ sur 7.5 de large. Le bâtiment était séparé en deux espaces, une salle qui formait un tiers du bâtiment au sud et un corps de logis au nord. Une peinture de l'album de Croy au début du XVIIe.s nous permet de penser que le bâtiment sud pouvait être une tour carré relativement peu élevé et que le bâtiment en longueur était un corps de logis. Une chose apparaît clairement, Bauduin ou son père a relevé cette ancienne motte dans le but de défendre et d'asseoir sa position dans la châellenie de Bapaume, dans laquelle la famille avait de nombreux fiefs et terres, sans avoir la même cohérence géographique que la baronnie de Saulty. Elle bénéficiait d'être directement entourée d'autres seigneuries propre à la famille et de terre mouvante de la baronnie dudit Saulty. Le seigneur de Longastre avait probablement une dizaine d'homme et un bailli ou capitaine qui gérait les possessions, rendait la justice, veillait au train de vie du domaine⁵¹.

⁴⁸ Histoire généalogique de l'ancienne et illustre maison de Beaufort d'Artois, Alphonse Bremond, 1876, p.185

⁴⁹ Fichiers des fiefs, Pdc et Somme, Rodière, 1988, Saulty. La source citée est "Rebecque, Bucquoy, 566".

⁵⁰ Archives départementales du Pas-de-Calais, A. 760 pièce 4

⁵¹ Rapport de l'Inrap, Rue des Balances, Thierry MARCY, 2017